

VOLUME II | ISSUE 1 | JANUARY

2024

Journal of Pedagogical and Psychological Studies

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ISSN: 2181-4066

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

ТОШКЕНТ - 2024

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

№ 1 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4066-2024-1>

Бош муҳаррир:

Нишонова З.

– психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Давлатов Ойбек.

– педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

Таҳририят аъзолари:

1. Юсупова Хабиба Ирискуловна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
2. Олимов Лазиз Ярашович – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
3. Элов Зиёдулло Сатторович – психология фанлари доктори, доцент
4. Ганжиев Феруз Фурқатович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
5. Мусаева Мухаббат Эшбаевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
6. Умаров Баҳром Норбоевич – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
7. Орипова Раънохон Иброхимовна – педагогика фанлари номзоди, доцент
8. Ўринова Феруза Ўлжаевна – педагогика фанлари номзоди, доцент
9. Ниёзова Лутфия Худайбергановна – дефектолог - эксперт
10. Салиева Дилором Абдуллаевна – психология фанлари номзоди
11. Останов Шухрат Шарифович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
12. Рустамов Шавкат Шухратович – психология ф.б.ф.д. (PhD)
13. Халлокова Максудахон Эргашевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
14. Исмаилова Раъно Нураевна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
15. Саримова Дилдора Соаталиевна – педагогика ф.б.ф.д. (PhD), доцент
16. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
17. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д. (PhD), доцент
18. Худайберганов Шухрат Шавкат ўғли – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)
19. Исматова Дилафруз Тўймуратовна – психология ф.б.ф.д. (PhD)
20. Улуғова Шахлола Муслиддиновна – психология фанлари номзоди, доцент
21. Махмудова Зулфия Мехмоновна – психология ф.б.ф.д., (PhD)
22. Ўринова Озодахон Ўлжаевна – педагогика ф.б.ф.д., (PhD)
23. Рўзиев Умар Музафарович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
24. Останов Жасур Шопиржонович – психология ф.б.ф.д., (PhD)
25. Лола Камоловна Илиева (Бахриддинова) – педагогика фанлари номзоди, доцент
26. Муродова Дурдонахон Райимжон қизи – педагогика ф.б.ф.д. (PhD)

“Педагогик ва психологик тадқиқотлар” журнали 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 8.2 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга. Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор
24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

XO‘JAMOVA Kamola To‘lqin qizi

Sharof Rashidov nomidagi SamDU

Psixologiya yo‘nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10558898>

SHAXS TEMPERAMENTNING IJTIMOIYLASHUVIDA TASHQI MUHITNING ROLI

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada muallif shaxs temperamentini ijtimoiylashishida atrof muhitning roli haqida ya'ni ushbu temperamentlarning shakllanishida irsiyatdan ko'ra tashqi-muhitning roli kuchliligi, atrof muhitdan ko'ra avvalo oilaning, oilada ham eng ko'p onaning roli muhimligi to'g'risida umumiy ma'lumotlar berilgan. Shaxs temperamentlari haqida qisqacha ma'lumot keltirish barobarida, o'zi o'tkazgan imperik tadqiqot metodidan olgan natijalarni xulosalaydi.

Kalit so'zlar: individ, jamiyat, oila, shaxs, tashqi muhit, o'zgarish, temperament, sangvenik, xolerik, sangvinik, flegmatik, melanxolik, irsiyat, xarakter.

О СОЦИАЛИЗАЦИИ ЛИЧНОГО ТЕМПЕРАМЕНТА РОЛЬ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ

АННОТАЦИЯ

В данной статье автор рассматривает роль среды в социализации индивидуального темперамента, то есть роль внешней среды в формировании этих темпераментов сильнее наследственности, а также значение роли семьи, особенно мать в семье, важнее окружающей среды. Давая краткие сведения о темпераментах личности, он обобщает результаты, полученные в результате проведенного им эмпирического метода исследования.

Ключевые слова: индивид, общество, семья, личность, внешняя среда, изменение, темперамент, сангвиник, холерик, сангвиник, флегматик, меланхолик, наследственность, характер.

ON THE SOCIALIZATION OF PERSONAL TEMPERAMENT THE ROLE OF THE EXTERNAL ENVIRONMENT

ANNOTATION

In this article, the author discusses the role of the environment in the socialization of individual temperament, that is, the role of the external environment is stronger than heredity in the formation of these temperaments, and the importance of the role of the family, especially the mother in the family, is more important than the environment. given information. While giving brief information about personality temperaments, he summarizes the results obtained from the empirical research method he conducted.

Key words: individual, society, family, personality, external environment, change, temperament, sanguine, choleric, sanguine, phlegmatic, melancholic, heredity, character.

Shaxs temperamenti haqida soʻz ketganda Nyutonning fizikaviy qonunini eslamaslikning iloji yoʻq: «Agar bir jismga ikkinchi jism taʼsir etmasa, u oʻzining finch va tekkis holatini oʻzgartirmaydi» [1].

Darhaqiqat, shaxs sifatida shakllanish jarayonlari ham atrof muhit, eng avvalo oila, soʻngra jamiyat bilan uzviy aloqadordir. Temperament shaxsga yoʻnaltirilgan xarakterlar ketma-ketligini xarakter xususiyatlarida namoyon boʻlishidir. Har bir individ oʻzining shaxsiy "men"iga ega. Tadqiqotchilarning fikricha, shaxs sifatida rivojlanish ona qornida biologik mavjud boʻlish va rivojlanish (embrion) jarayonida pardo boʻladi. Shu davrda ham uning shakllanishiga taʼsir etuvchi omillar: -Irsiyat; va tashqi taʼsir kabi ikki guruhga boʻlinadi. Genetik nuqtaiy nazardan irsiy boʻlgan harakterni shakllantirish uni oʻzgartirish mumkin emas. Biroq ushbu harakterni rivojlantirish yoki susaytirish mumkin. Bunga esa mutloq tashqi omillar taʼsir qiladi. Tarbiya ham shu tashqi omillar sirasiga kiritiladi.

Psixologiya fani tarixida temperament haqidagi taʼlimotni birinchi boʻlib qadimgi grek olimi Gippokrat (e.a.460-356y) yaratdi. Gippokrat temperamentning mohiyati va temperament tiplarining nomlarini asoslashga harakat qilib, oʻtkazgan tadqiqotlari asosida temperamentga xos xususiyatlarni tizimga solib, quyidagi turlarga ajratgan: xolerik, melankolik, flegmatik, sangvinik. Ularning har biriga xos boʻlgan xususiyatlarni alohida-alohida tavsiflab bergan. Gretsiya faylasuflari toʻrt element - havo, suv, olov va tuproq elementlariga muvofiq keladigan sifatlar: issiqlik, sovuqlik, quruqlik va namlik sifatleri toʻgʻrisidagi gipotezalarga asoslangan holda, ular inson aʼzorida bu elementlarga toʻgʻri keladigan toʻrtta asosiy suyuqlik bor, deb hisoblaydilar.

Shaxs tushunchasining mohiyatli tomonlarini belgilab beruvchi turli xil taʼriflar mavjud. A.N.Leontev taʼrifiga koʻra: «Shaxs – faoliyat subʼekti», A.G.Kovalevning – «shaxs ijtimoiy munosabatlar subʼekti va obʼekti sifatida», K.K.Aflotunovning – «shaxs – oʻz oʻrnini anglovchi layoqatli jamiyat aʼzosi», S.L.Rubinshteynning – «shaxs – tashqi taʼsirlarning oldini oluvchi ichki sharoitlar yigʻindisi», A.V.Petrovskiyning – «shaxs – individ tomonidan jismlil faoliyat va muloqotda orttirilgan, unga ijtimoiy munosabatlarga kirishganlik nuqtai nazaridan taʼrif beruvchi tizimli sifat», G.Ollportning – «shaxs hayoti davomida shakllanib boruvchi oʻziga xos psixofixiologik tizimlar – ushbu insonga xos boʻlgan tafakkur va hulq-atvorni belgilab beruvchi shaxs qirralari yigʻindisi» va boshqalarning taʼriflari shulardan iborat. Bizlar esa R.S.Nemov tomonidan shaxsga berilgan taʼrifni qoʻllaymiz: «Shaxs – bu ijtimoiy asoslangan, ijtimoiy tabiatga ega boʻlgan aloqalar va munosabatlarda namoyon boʻladigan, barqaror, odamning oʻzi va atrofida uchun ahamiyatli boʻlgan ahloqiy harakatlarni belgilab beruvchi oʻzining psixologik xususiyatlari tizimidagi inson». Shunday qilib, inson, birinchidan, tirik tabiat vakili, biologik obʼekt sifatida, ikkinchidan, ongli faoliyat subʼekti sifatida va, uchinchidan, ijtimoiy mavjudot sifatida oʻrganilishi mumkin, bu uch darajaning yaxlit uyushmaga birlashishi insonning yigʻindi xususiyatlarini – uning individualligini shakllantiradi.

Individuallik – bu koʻrib chiqilgan tushunchalar ichida mazmuniga koʻra eng tor tushuncha hisoblanadi. U oʻzida insonning boshqa odamlardan farq qiluvchi oʻziga xos va shaxsiy xossalarini jamlaydi. Individuallik turli xildagi tajriba, bilimlar, fikrlardagi tafovutlar, xarakter va temperamentlardagi farqlar, oʻzimiz isbotlaydigan, tasdiqlaydigan oʻziga xos xususiyatlarimizda namoyon boʻladi. Motivlar, temperament, xarakter, layoqatlar – individuallikning asosiy koʻrsatkichlari. «Individuallik» tushunchasi individning faqat oʻziga xos ruhiy xususiyatlarini emas, balki morfofiziologik (boʻy oʻlchami, tana tuzilishi, yuz tuzilishi va h.k.) xususiyatlarini ham aks ettiradi.

Individuallik – oʻz mohiyatiga koʻra, boshqalar tomonidan kuzatilishi mumkin boʻlgan, tashqarida joylashgan narsa. Faqat boshqalar bir odamning boshqasidan farqini, yaʼni, uning individualligini aytib berishi mumkin.

Shunday qilib, bizlar koʻrib chiqqan «odam, individ, shaxs va individuallik» tushunchalari hajmiga koʻra turlichadir. Bular orasida keng maʼno kasb etib, boshqa tushunchalarni ham oʻzida jo etadigan tushuncha «inson» atamasidir, eng tor atama esa – «individuallik» tushunchasi.

Temperament. Oliy nerv faoliyati tiplari xususiyatlari, nazariyalari. Temperament muammosiga bo‘lgan qiziqish 2,5 ming yil avval paydo bo‘lgan. Bu qiziqishning paydo bo‘lishiga organizm biologik va fiologik tuzilish va rivojlanishi xususiyatlari, shuningdek, ijtimoiy rivojlanish, ijtimoiy aloqalar va munosabatlarning takrorlanmasligi xususiyatlari asosidagi individual farqlarning mavjudligi sabab bo‘ldi. Temperament shaxsning biologik jihatdan shartlangan tuzilmalariga kiradi.

Temperament odamlar o‘rtasida, shuningdek, hissiyotlar, hissiy taassurotlilik, harakatlarning maromi va jadalligi, va boshqa bir qator dinamikaga ega bo‘lgan xususiyatlardagi ko‘plab psixik farqlarning mavjudligini belgilab beradi. Hozirgi kunda temperamentni tadqiq etishga doir ko‘plab yondoshuvlar mavjud. Lekin bu yondoshuvlarning xilma-xilligiga qaramay, ko‘pchilik tadqiqotchilarning tan olishiga ko‘ra, temperament – bu shaxsning ijtimoiy mavjudot sifatida shakllanadigan biologik ustqurma, temperament asosidagi shaxs xossalari esa barqaror va davomli bo‘lib hisoblanadi. B.M.Teplov temperamentga quyidagicha ta’rif beradi: «Temperament deb, ayni bir odam uchun xos bo‘lgan emotsional qo‘zg‘uvchanlik, ya’ni, bir tomondan, hislar paydo bo‘lishining tezligi, va ikkinchi tomondan, ularning kuchi bilan bog‘liq bo‘lgan psixik xususiyatlarning yig‘indisiga aytiladi».

Temperament tiplarining nomlari ham ana shu suyuqlik nomlari bilan bog‘liq. Masalan, xolerik grekcha “hole” so‘zidan olingan bo‘lib - o‘t, sangvinik grekcha “sandus” so‘zidan olingan bo‘lib - qon, melanxolik grekcha “melanhole” so‘zidan olingan bo‘lib - qora o‘t, flegmatik grekcha “plegma” so‘zidan olingan bo‘lib - shilimshiq modda, degan ma’nomlarni bildiradi. Gippokrat ta’limotiga ko‘ra, har qaysi odamda yuqoridagi to‘rt xil suyuqlikdan biri ko‘proq bo‘lib, inson a’zosida ustun turadi [2].

Rus olimi I.P.Pavlov o‘zining “Asab tizimining tiplari” nomli ta’limotini kashf etdi. Akademik I.P.Pavlov asab tizimining kuchli, muvozanatsiz - xolerik, kuchli, muvozanatli, epchil - sangvinik, kuchsiz, ta’sirchan - melanxolik, kuchli, muvozanatli, sust - flegmatik kabi to‘rtta umumiy tiplarini aniqladi. Akademik I.P.Pavlov juda ko‘p tajribalar natijasida asab tizimining kuchi hujayralardagi fiziologik moddalarning qolgan miqdori belgilanishi bilan isbotlaydi [3].

Asab tizimining kuchi, qo‘zg‘alish, tormozlanish jarayoniga ham taalluqli bo‘lib, kuchli qo‘zg‘ovchilarga bardosh bera olish qobiliyatida namoyon bo‘ladi. Asab tizimining genotipik omillari ko‘proq ishtirok etgan holda organizmda paydo bo‘ladigan alohida ruhiy xususiyatlarning nimalarga bog‘liqligini ifodalab beradi. Bu asoslar I.P.Pavlov tomonidan ochib berilgan va keyinchalik ko‘pgina psixofiziologlar tomonidan puxta tadqiq qilingan. Asab jarayonlarining kuchi, ularning vazminlik holati, harakatchanligi, shuningdek, faolligi ana shunday xususiyatlardandir. Odam asab tizimi qanchalik kuchga bardosh berishi mumkinligi qo‘zg‘alish va tormozlanish jarayonlarining kuchiga bog‘liq bo‘ladi.

Demak, temperament - inson shaxsining alohida xususiyati bo‘lib, shaxsning emotsional qo‘zg‘aluvchanligi, psixik faoliyat tezligi, his-tuyg‘ularning ifodalanishi, muloqotga kirishuvchanlikni ifadolovchi, nisbatan barqaror tug‘ma xususiyat hisoblanadi. har bir insonda temperamentning o‘z tipi, uning asosida yotgan asab tizimi xususiyatlari juda barqaror bo‘ladi. Insonning temperamentini haqidagi tasavvur odatda shu shaxs uchun hos bo‘lgan ayrim psixologik xususiyatlar asosida vujudga keladi. Oliy asab faoliyatining temperament turlari xususiyati haqida quyidagicha ta’riflar beriladi [4].

Temperament – bu inson faoliyati va hulq-atvorining dinamik va emotsional holatini xarakterlovchi shaxs individual xususiyatlarining yig‘indi. SHunday qilib, temperament ikki tarkibiy qism – faollik va hissiyotlilikka ega. Hulq-atvorning faolligi harakatchanlik, intiluvchanlik, tezlik, yoki, aksincha, sustlik va harakatsizlik darajasini xarakterlaydi. O‘z navbatda emotsionallik belgi (ijobiy va salbiy) modallik (shodlik, qayg‘u, qo‘rqinch, g‘azab va boshqalar)ni aniqlagan holda emotsional jarayonlar kechishini xarakterlaydi.

Qadimgi zamonlardan boshlab, temperament to‘rt xil asosiy tiplarga bo‘lingan edi, bular xolerik, sangvinik, melanxolik va flegmatik temperament turlaridir. Temperamentning bu asosiy turlari bir-biridan paydo bo‘lish dinamikasi va emotsional holatlar jadalligiga ko‘ra farqlanadi.

Xolerik tipi uchun tezda paydo bo‘ladigan kuchsiz hislar, melanxolik tipi uchun – sekin-asta paydo bo‘ladigan, lekin kuchli hislar, flegmatik tipi uchun – sekin-asta paydo bo‘ladigan va kuchsiz hislar xosdir. Bundan tashqari, xolerik va sangvinik temperamentlar uchun harakatlar tezligi, umumiy harakatchanlik va hislarning tashqi kuchli (harakatlarda, nutqda, mimikada va boshqalarda) ifodalanishi, melanxolik va flegmatik temperamentlar uchun, aksincha, harakatlar sustligi va hislarning kuchsiz ifodalanishi xosdir.

Xolerik temperament (harakatchan, serjahl va chaqqon) - hissiyotning tez va kuchli qo‘zg‘aluvchanligi, barqaror bo‘lishi bilan ajralib turadi. Xolerik temperamentli insonlarning hissiyotlari ularning imo-ishoralarida, (mimikalarida), harakat va so‘zlashuvlarida yaqqol ko‘rinib turadi.

XOLERIK temperament - juda g‘ayratli, ishga ehtiros bilan berilish qobiliyatiga ega bo‘lgan, tez va shiddatli, qizg‘in emotsional “portlash” va kayfiyatning keskin o‘zgarishlariga moyil, ildam harakatlar qiladigan inson xoleriklar deb ataladi.

Bu tip vakillari sabr-toqat kerak bo‘ladigan qollarda o‘zlarini tutib turishlari qiyin bo‘ladi. Ular juda faol hayot kechirishga intilishadi, harakatlari va so‘zlarida keskinlik, ba’zida esa qo‘pollikni ham ko‘rish mumkin. Ularning harakatlari fikrlaridan oldin yuradi, shuning uchun ham ular bir ishni qilib qo‘yib, keyin mulohaza yuritadilar. Ular gohida hushchaqchaq va dilkash suhbatdosh, gohida esa serjahl va asabiy holda bo‘ladilar. Ana shunday paytda ularni umuman gap tushuntirib bo‘lmaydigan darajadagi qiyofada ko‘rish mumkin.

SANGVINIK temperament - sezgilari psixik faollikka ega bo‘lgan, atrofda bo‘layotgan vazifalarga tez munosabatini bildiruvchi, taassurotlarni hadeb o‘zgartirishga intiluvchi, ko‘ngilsizliklarni engil o‘tkazib yuboruvchi, jonli, harakatchan, ifodali mimikasi va harakatlari bo‘lgan insonlarga sangvinik deyiladi.

FLEGMATIK temperament - sust, mutanosib va xotirjam odam, uning emotsional ta’sirlanishi oson emas, va o‘zidan chiqarish qiyin, hislari tashqaridan deyarli namoyon bo‘lmaydi.

MELANXOLIK temperament - melanxolik temperament (g‘amgin, ta’sirchan)- hissiyotning sekin, lekin kuchli qo‘zg‘aluvchanligi va barqaror bo‘lishi bilan farqlanadi. Melanxoliklar barqaror, davomli kayfiyatga moyil bo‘lib, bu tur odamlar sustkash bo‘ladilar. Bu temperament egalari ishga birdan kirishmasligi mumkin, lekin kirishganda ham boshlagan ishini ohiriga etkazadi. Ular bir narsadan hafa bo‘lsalar bu hafalik uzoq vaqt davom etadi, barqaror bo‘ladi. Melanxolik tipidagi insonlarning asab jarayonlari kuchsiz bo‘lib, tormozlanish jarayoni qo‘zg‘alish jarayonlaridan ustun turadi. Tez hayajonlanadigan, ta’sirchan, yoqimli yoki yoqimsiz hislarni chuqur qabul qiladigan va muloqot davomida sekin gapiradigan insonlardir. Ularning asab tizimlari zaif, har narsaga e’tiborli va ehtiyotkor bo‘lishadi.

Lekin barcha odamlarni shu to‘rt xil asosiy temperamentlarga ko‘ra ajratish mumkin deb o‘ylash xatodir. Faqat ba’zilargina bu tiplarning sof vakillari bo‘lib hisoblanadi; ko‘pchilik odamlarda esa biz temperamentlarning aralash tiplarini kuzatamiz.

Xulosa qilib aytganda, ushbu temperamentlarning shakllanishida irsiyatdan ko‘ra tashqi-muhitning roli kuchliroqdir. Atrof muhitdan ko‘ra avvalo oilaning, oilada ham eng ko‘p onaning roli muhimdir. Bola ilk karakter xususiyatni aynan ota-onasidan, birlamchi munosabatlarda esa albatta onasidan oladi. Keyingi bosqichda shaxs sifatida kamolotga yetguncha jamiyat bilan o‘rnatadigan har qanday aloqalar uning karakter xususiyatiga ta’sir etmay qolmaydi. Bazan butunlay o‘zgarishlarga ham sabab bo‘ladi. Bu hodisa psixologiyada tiplarning aralashuviga olib keladi. Bunday temperament egalari aniqlanganda, ularning karakter xususiyatlarida foizi baland bo‘lgan dominant temperament tanlanadi va so‘ng xulosaga yoziladi.

IQTIBOSLAR. СНОСКИ. REFERENCES.

1. G‘oziev E.G. Umumiy psixologiya. Toshkent. 2002.1-2 kitob.
2. Югай А.Х., Мираширова Н.А. “Общая психология” – Ташкент 2014.
3. Дружинина В. «Психология». Учебник. “Питер”, 2003.
4. Qodirov O.S. “O‘smirlarda (11-15 yosh) jinoyat motivlari shakllanishining psixodiagnostikasi va psixokorreksiyasi” // Psixologiya fanlari bo‘yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiya. T.: 2020 - 155 b.
5. Safarovich Q.O. et al. Tarbiyasi qiyin o‘quvchilarning xulq-atvori bilan bog‘liq muammolarni bartaraf etish masalalari //PEDAGOG. – 2023. – T. 6. – №. 2. – S. 367-371.

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

II-ЖИЛД, 1-СОН

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-1

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-1

«Педагогик ва психологик тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054834-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz